

“SO’Z LATOFATI” XUSUSIDA SO’Z

S.Rahimova, FarDU o’qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o’zbek xalq maqollarining nutqda o’rinli ishlatilishi va ularning kelib chiqishi tarixi haqida so’z yuritiladi.*

Kalit so’z va iboralar: *maqol, so’z, so’z o’rni, lug’at.*

So’z – zabarjad,

So’z – gavhar, oltin,

Zargarlikning mashaqqati ko’p.

So’zni baytga qadashdan oldin,

Kaftingga qo’y, to’yib qara, o’p!

So’z tirik jon. Ijodkor u bilan so’zlashadi. So’z buyuk xilqat, avlodlarga sayqal topib kelayotgan mudaqqas ne’mat. Bu ne’matning buyukligi, serjilo va mazmundorligi bizning so’zlashish madaniyatimizda ko’rinadi. Yurtboshimiz ta’kidlaganidek, “ Istiqlol yillarida o’zbek tilining qo’llanish doirasi nihoyatda kengaygani, uni ilmiy asosda rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlar, tilimizning o’ziga xos xususiyatlariga bag’ishlangan ilmiy va ommabop kitoblar, o’quv qo’llanmalari, yangi-yangi lug’atlar chop etilayotgani jamiyat tafakkurini yuksaltirishga o’z hissasini qo’shmoqda”.

Ana shunday ommabop kitoblardan biri O’zbekiston Xalq shoiri, sevimli shoirimiz Erkin Vohidovning “So’z latofati” kitobidir. Ushbu kitobni o’qir ekanmiz, qalbimizda ona tilimizga bo’lgan muhabbat yanada jo’sh uradi. Chunki til umummillat mulkidir. Til oldidagi mas’uliyat ham umummilliy. Milliy til-xalqning dili, ma’naviyat ko’zgidir. U shunday ko’zga ko’rinmas quroldirki, tig’ida adolat va ma’rifat, yaxshilik va mehr-oqibat charxlanadi. Shoirning bu asarida ham tilimizdagi eng ko’p ishlatiladigan, ammo biz bu ishlatadigan so’zlarni ayrimlarini nima ma’noda ekanligini faxmlamaymiz. Shu ma’noda shoir xalq orasidagi maqol va hikmatli so’zlar va iboralarning ishlatilishiga alohida to’xtaladi.

Ma’lumki, xalq maqollari va matallarida bir hikmat bo’ladiki, u hikmatli so’z deb ataladigan va asrlar osha og’izdan - og’izga ko’chadi. Shoir xalq orasida keng tarqalgan quyidagi:

Gap ko’p, ko’mir oz, degan iborasini – Suhbat cho’zilsa sandalning cho’g’i sovub qolishini ta’kidlab, aslida bu ibora **gap ko’p-ku, umr oz** ma’noda ekanligini uqtiradi.

Xalqimizda **Mehmon otangdan aziz, Ustoz otangday ulug’** degan hikmat bor. Aslida otadan aziz va ulug’ kishi yoq dunyoda. Lekin keyingi vaqtda bu hikmatli so’z **Mehmon otangdek aziz, Ustoz otangdek ulug’** deyilishi urf bo’lgan.

Shoir bu asarida o'ndan ortiq xalq maqollarini har tomonlama tahlil qilgan. Xalq orasida **To'nini teskari kiydi** iborasi ham ma'nosiz emas. To'nini kim teskari kiyadi bu iborani javobini shoir ushbu maqol bilan javob beradi. **Kambag'alni urma, so'kma, tonini yirt.** Ha, g'azab otiga mingan, mushtlashaman degan kambag'al teskari kiygan. Qon tegsa, loy tegsa astariga tegsin, yirtilsa astari yirtilsin, yamoq tushsa astariga tushsin deb **to'nini teskari kiygan.** To'nni teskari kiyishga hech ham hojat yo'q. Lekin bu ibora unut bo'lmagan. Bu ham So'zning sehri. So'z zamirida tarix yashirib yotgani timsol. Demak bir maqol yoki iborani ma'nosini ochilishida boshqa bir ibora yoki maqol kalit vazifasini o'taydi.

Ha, shoir Erkin Vohidov bu "So'z latofati" kitobida xalqimizning qalbidan unut bo'layotgan juda ko'p so'zlarni ma'nosini tiklab yana qayta dunyoga keltirgan. Har bir so'zni qo'llash jarayonida uning ma'nosi qay darajada ekanligi va bu so'zlarning tilimizdagi kuchi xususida qimmatli fikrlarni talqin etgan. Chindan ham So'z shu darajada buyukki, u jansizga jon ato etadi. Uning sarhadsiz tarixi, go'zal sifatlari, cheksiz imkoniyatlari haqida har qancha to'lqinlanib gapirsak arziydi. Ona tilimiz shunday keng ummonki, undan qancha gavhar va dur tersang shuncha terging, tashna qalbingni So'z malhamlariga qondirging kelaveradi. Shunday ekan Soz'ning latofati va tarovatiga ahamiyat beraylik. Zero bu muqaddas, bobo tilim, momo tilim juda ham mazmundor, juda serjilo, pur-u hikmatga boy. Uni asrash va boyitish qadriga yetish siz va bizning burchimizdir, aziz zamondosh.

Adabiyotlar:

1. Vohidov E. "So'z latofati". – Toshkent, 2014-yil.
2. O'zbek xalq maqollari kitobi
3. Ziyonet
4. [O'zbek tilining izohli lug'ati 1-2 tom](#)

